

MUZÍKA MÁDENIY TURMÍSÍMÍZDA KEŃ ORÍN ALĜAN TÁRBIYA QURALÍ

Kalenova Muxabbat

ÓZMKÓMI NF “Folklor hám etnografiya” kafedrası

“Folklor hám etnografiya” qaniygeligi sırtqı bólim 2-kurs studentı

Lola Maxamatdinova

Folklor ham etnografiya kafedrası docenti,
pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10460731>

Annotaciya. Bul maqalada muzika mádeniy turmısımızda keŃ orın alĝan tárbiya quralı haqqında sóz etilgen.

Gilt sózi: Muzika, sabaq, process, estetik, sezim, nama, saz áspab, ritm, shıĝarma, tárbiya.

**MUSIC IS A MEANS OF EDUCATION, WIDELY REPRESENTED IN OUR
CULTURAL LIFE**

Abstract. This article is devoted to the instrument of education, in which music occupies a wide place in our cultural life.

Keyword: music, lesson, process, memory, feeling, tarona, word áspab, rhythm, work of art, education.

**МУЗЫКА-ЭТО СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ, ШИРОКО ПРЕДСТАВЛЕННОЕ
В НАШЕЙ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ**

Аннотация. Эта статья посвящена инструменту воспитания, в котором музыка занимает широкое место в нашей культурной жизни.

Ключевое слово: музыка, урок, процесс, воспоминание, чувство, Тарона, слово áspab, ритм, произведение искусства, воспитание.

Muzika madeniyatı sabaqları óqıwshılardı ádeplilik, estetikalıq tárbiyasına nátiyjeli tásir kórsetedi. Olardaĝı gózzallıqqa bolĝan sezimlernı óstiryedi, muzika isskustvosına miyir muxabbat, qızıĝıw oyatadı. Ana Watandı súyiwge, bir – birin, úlkenlerdi xurmet etiw, miynetti, tábiyattı súyiwge, qádirlewge úyretiyedi hám jámiyetlik ómirge, turmısqa óz ornın tapa alıwına máded beredi.

Bunda óqıwshılar muzıka isskustvosınıń pútkil estetikası menen úyreniwleri, muzıkanı túsiniw, jeke hám kollektiv bolıp qosıq aytıw hám oyın oynaw tvorchestvolıq tájiriyelerin qáliplestiriw, muzıka tárbiyasınıń tiykarĝı maqseti yesaplanadı. Sonıńday, óqıwshılar talantın

rawajlandırır ushın kerekli mumkinshilikler jaratıp beriw hám olardıń kórkem xájetlerin shıǵarıw muzıka tálim – tárbiyasınıń wazıypasın quraydı.

Muzıka mádeniy turmısımızda keń orın alǵan insan kamalatınıń rawajlanıwında úlken áhmiyet alıp baratuǵın iskusstvonıń tárbiyasınıń tiykarǵı hám tereń bólekleriniń biri bolıp, atırptaǵı gózzal nárselerdi tuwrı túsiniwge hám qádirlewge úyretiyedi.

Muzıka insandı joqarı estetik pikir menen qurallandıradı hám ruwhıy dúnyasına kóz qarasın qalıplestiredi. Muzıka insan ómirine, sezimine kúshli tásir kórsetiwshi múmkinshiklerine iye bolıp, óqıwshılardı estetikalıq dúnyasına alıp keliwi hám ádeplilik – ideyalıq tárbiyalawdıń kerekli hám zárúr quralı.

Milliy mádeniyatımız tuwralı shıǵıs oyshılları babamız Abu Nasr Al – Farobiy “Bul pán deneniń sawlıǵı ushın paydalıdır”, degen yedi. Shayx Sádiy aytqan yedi, “Muzıka adam ruwhınıń joldasıdır”. Xaqıyqattan da muzıka insanǵa tez tásir yetiwshi emocional sezimniń aktiv rawajlandırıwshı quralı yesaplanadı. Insan muzıka menen ana háyyiwi arqalı tanısıp ómir boyı muzıkadan quwanış tabadı hám meded aladı. Muzıka insan ruwhınıń ayırılmas bir bólegi bolıp yesaplanadı. Xalıqtıń ásirler dawamında toplagan bay tájiriye belerin, jámiyetlik siyasiy, filosofiyalıq, ilimiy, estetikalıq bilimlerin hámde ruwhiy sap deneli, insan aqıl oyınıń barlıq páziyetlerin ózinde jamlegen hám tájiriye júdá tereń danıshpanlıq penen bayanlaydı. Milliy muzıka dástúrleri xalıq ruwhıyatınıń qádiplestiriwdiń áhmiyetli wazıypalarınan biri bolıp olar xalıqtıń ruwhıy oy pikirlerin, tájiriye hám dástúrlerin úyretiwde, olardı kóz – qaraslardan saqlaw hám rawajlandırıwda bizge shekem jetip kelgen. Áyemden – aq xalıq óz muzıka mádeniyatına iye bolǵan. Jazıw, sıızıw, mektep qalıplespeten aldın – aq xalıq qosıqları, dástanları jámiyet ushın ózine tán sabaqlıq, kitap hám mektep wazıypasın atqarǵan. Sonlıqtan – da “Ata – babalarımızdıń salamat áwladtı tárbiyalawdaǵı, ruwhıy bay adamlardı qalıplestiriwdegi birinshi pedagog, muǵalim dástlepki óqıtıwshı, xalıqtıń ózi” dep biykarǵa ayılmaǵan. Tárbiya tarawındaǵı dástúrlerden paydalanıp ullı oyshıllar Alisher Nawayı, Abu Ali Ibn Sino, Al Farabiy óz miynetleriniń bir bólegin muzıka mádeniyatına baǵıshlaǵanlar” “Kitap ul musiqiy al Kabir” muzıka haqqında kitap, Kalom fi-l musiqiy – muzıka haqqında sawbetler atamasındaǵı miynetlerinde muzıanıń ilimiyligin ashǵan hám adam ruwhıy jaǵdayında unamlı sıpatlar menen tásir jasaytuǵınlıǵın dálillegen.

Demek, milliy dástúr qosıqlar yesitken yamasa atqarǵan insan óziniń juregindegi Watan, ata-ana, ata-babalar pikirleri, tabiat, ótmishi, ádeniyatı, mintaliteti, kelip shıǵıwları ideyaları birge unison bolıp jırlaydı, arzu-arman yetedi, ideologiyalıq sezimleri qalıplesyedi.

Hár bir xalıqtıń milliy ruwhıyatı, mádeniyatı onıń tariyxıy izbe-iz rawajlanıw jolın sawlelendiredi, uzaq waqıtlar dáwamında toplaǵan, qalıplesken páziyletlerin, ugıtların yelge, xalıqqa, jaslarǵa sındırededi.

Sonınday, xalıq muzıka miyrasımızdıń tariyxıy hám xázirgi kún talapların kórip, úyrenip barılıwı, mekteplerde muzıka táliminiń tiykarǵı maqseti óqıwshılarǵa muzıka mádeniyatın úyretiw, olardı ruwhıy ideologiyalıq sezimlerin rawajlandırıw.

Qaraqalpaq xalıqı uzaq ótmish, ótken dawirlerde de tálim- tarbiya menen shuǵıllanǵanlar. Qaraqalpaq xalıqları óz ótmish tariyxı, salt-dastúrlerin qayta tiklew, keleshek ushın rawajlanǵan mámleketler qatarınan orın alıw, barkamal keleshek ushın mumkinshilik jaratıw maqsetinde jaslarımızǵa milliy dástúrler tiykarında, milliy ideologiya ruwhında tárbiyalaw búgingi kúnde aktual máselelerden biri esaplanadı.

REFERENCES

1. Esemuratov B. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY ON THE BASIS OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY AS AN EXAMPLE OF KARAKALPAK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 835-840.
2. Esemuratov B. EDUCATION OF YOUNG PEOPLE TO PATRIOTISM, COURAGE, AND FREEDOM THROUGH SPOONS PERFORMED BY OTHERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 197-202.
3. Ospanova R. THE SITUATION OF USING THE CREATIONS OF COMPOSER MUKHTOR ASHRAFIY AND DONI ZOKIROV IN MUSIC LESSONS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 190-196.
4. Ospanova R. WAYS OF DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF MUSIC EDUCATION PEDAGOGY //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 822-828.
5. Jiyenbaevich M. I. The evolution of music pedagogy of the karakalpak people: Historical and theoretical aspects //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. – T. 11. – №. 10. – C. 27-32.
6. Jiyenbaevich M. I. Competence-based approach in higher musical and professional education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 12. – №. 4. – C. 42-47.
7. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – C. 65-69.

8. Jiyeubaevich M. I. COMPETENCE-BASED APPROACH IN HIGHER MUSICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION //PROMINENCE OF INFORMATION BASES& MEDIA ASSESSMENTS IN THE POST CONFLICT MARKETING ENVIORNMENT.
9. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 65-69.
10. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
11. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
12. Ануаровна О. Р. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚ КУЙЛАРИ ВОСИТАСИДА БОЛАЛАР ИЖОДКОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. – 2023.
13. Anuarovna U. E. IMPROVING THE MECHANISMS OF EDUCATING STUDENTS IN THE SPIRIT OF INTER-ETHNIC HARMONY BASED ON NATIONAL MUSIC IN THE CONDITIONS OF ETHNO-CULTURAL RELATIONS //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 329-333.
14. БОЛАЛАР Қ. Х. К. В., РИВОЖЛАНТИРИШ И. MODERN SCIENCE AND RESEARCH //MODERN SCIENCE. – 2023. – Т. 2181. – С. 3906.
15. Ospanova R. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY THROUGH BLACK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 70-73.
16. Nawrizbaeva A. A. THE PERFORMANCE SKILLS OF KARAKALPAK BAKSHIS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 906-910.
17. Nawrizbaeva A. A. BAQSÍ, SÁZENDE GENJEBAY TILEWMURATOV TÍN ACTQARÍWSHÍLÍQ METHODS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 218-223.
18. Muxammetdinova L. THE DEVELOPMENT OF THE ART OF GIVING IN NORTHERN PAKISTAN AS AN EXAMPLE OF THE YEARS OF INDEPENDENCE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 74-78.
19. Maxamatdinovna M. L. FOLKLORE AS A SPECIAL FORM OF CREATIVITY //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 282-284.

20. Makhammatdinovna M. L. As a Means of Providing Aesthetic Education to the Students of the Art of Embroidery //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 149-152.
21. Askarova Z., Maxamatdinova L. Ceremonies Solemnly Held in Connection with Public Holidays //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 181-183.
22. Махамматдинова Л. ЎЗБЕК ВА ҚОРАҚАПОҚ МУСИҚА МАДАНИЯТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА БАСТАКОРЛАРИНИНГ ҚЎШГАН ҲИССАСИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 782-786.
23. Есанов М. ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ //Oriental Art and Culture.–2023.–Т. 4.–№. 1. – С. 719-725.
24. Ayarova K., Yesanov M. Organization of Music Lessons by the Teacher in Various Ways //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 189-191.
25. Esanov M., Ametov A. DOIRA SAN'ATINING RIVOJLANISHI VA TARIXI //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 729-733.
26. Есанов М. Знание особенностей воздействия музыкального искусства на человека //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 767-771.
27. Есанов М. О. ЎЗБЕК ХАЛҚ ЧОЛГУЛАРИДА ИЖРОЧИЛИК ТАРИХИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 578-584.
28. АЛЛАМБЕРГЕНОВА Г. ҚАРАҚАЛПАҚ БАҚСЫСЫ СЭЛМЕНБАЙ САДЫҚОВТЫҢ ДӨРЕТИЎШИЛИК ЖОЛЫ //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 10. – С. 112-117.
29. Allambergenova G. THE LIFE AND CAREER OF COMPOSER OSERBAI ALLANAZAROV //Modern Science and Research. – 2023.–Т. 2. – №. 10. – С. 217-224.
30. Allambergenova G. GOALS AND OBJECTIVES OF MUSIC EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL //Modern Science and Research.–2023.–Т. 2.–№. 10.– С. 849-855.
31. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
32. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
33. Sag'inbaevna T. S. Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence //Spanish Journal of Innovation and Integrity. – 2023. – Т. 18. – С. 39-41.

34. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
35. Saginbaevna T. S. Management and study of culture and art. – 2022.
36. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
37. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.
38. Qudenov R. QORAQALPOQ XALQ QO'SHIQLARI ASOSIDA YOSHLARNI TARBIYALASH //«ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ». – 2023.
39. Kudenov R. WAYS TO TEACH FOURTH GRADERS A SINGING LESSON //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 225-232.
40. Kudenov R. METHODS OF CONDUCTING A MUSIC CULTURE LESSON IN THE FOURTH GRADE //Modern Science and Research.–2023. –Т. 2. – №. 10. – С. 856-861.
41. Шыныбеков А. САМАРАЛИ НАТИЖАГА ЭРИШИШДА ЎҚУВЧИЛАР УЧУН ПЕДАГОГИК ВОСИТАЛАР //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 76-79.
42. Shinibekov A. QORAQALPOQ MUSIQA MADANIYATIDA MILLIY OGZAKI IJODINING GAVDALANISHI //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 39. – С. 204-206.
43. Shinibekov A. Historical and Social Events in Folklore Works from the Point of View of People's Relationships //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 199-201.
44. Шыныбеков А. Қорақалпоқлар санъатининг сарчашмалари Шарқий Европа ва Осиё қадимий маданияти билан чамбарчас боғлиқлиги //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 910-915.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH